

МЕВА-САБЗАВОТ МАҲСУЛОТЛАРИ ЭКСПОРТИДА ЛОГИСТИКА ХИЗМАТИ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШ

Тўхтасин Нурмаматович Иминов

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти, “Агробизнес ва маркетинг” кафедраси доценти, и.ф.ф.д.

iminov68@list.ru

Дилафруз Тожидиновна Джумабоева

Логистика (агрологистика) мутахассислиги 2-босқич магистранти

АННОТАЦИЯ

Мақолада агросаноат мажмуаси мазмуни, унинг мамлакатимиз иқтисодиётида тутган ўрни, бугунги кунда ушбу соҳа маҳсулотлари экспортини янада ошириш бўйича амалга оширилаётган масалалар ёритилган. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспортида логистика хизматини янада ривожлантириш бўйича тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: жаҳон сифат стандартлари, экспорт, логистика, агросаноат мажмуаси, рақобатбардошлик, интеграциялашув, аграр бозорлар.

ABSTRACT

The article describes the role of agriculture in the economy of our country, current issues of further development of this sector. Recommendations on further development of the logistics of export of agricultural products were given.

Key words: export, logistics, agro-industrial complex, competitiveness, integration, agrarian markets, world quality standards.

КИРИШ

Агросаноат мажмуасининг таркибий қисмлари бири бўлган – қишлоқ хўжалиги ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш билан шуғулланувчи озиқ-овқат саноати Ўзбекистон иқтисодиётининг муҳим тармоқларидан ҳисобланади. Бу тармоқлар аҳолининг озиқ-овқат маҳсулотларига, қайта ишлаш саноати тармоқларининг эса хом ашёга бўлган талабини қондириш билан бирга, мамлакатимизнинг экспорт салоҳиятини оширишга ва валюта маблағларини ишлаб топишга имкон яратади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017 йилга

мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маърузасида: “Мамлакатимиз иқтисодиёти тармоқлари ва ҳудудларнинг экспорт салоҳиятини янада ривожлантириш бўйича комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш истиқболда сўзсиз ҳал қилувчи фаолият йўналишига айланиши зарур”, деб таъкидлаб ўтилган эди [6].

Ўзбекистон агросаноат мажмуаси улкан экспорт салоҳиятига эга бўлиб, бу серқуёш заминнинг табиий-иқлим шароити жаҳон бозорларида рақобатбардош бўлган мева ва сабзавотларни етиштиришга имкон яратади. Саховатли ўзбек заминида етиштириладиган мева ва сабзавотлар юқори нуфузга эга бўлган ҳақиқий брендга – товар белгисига айланиб, бу маҳсулотларни сотиб оладиган мамлакатларда улар юксак рақобатдошлиги билан ажралиб туриши учун етарли имкониятлар мавжуд.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини экспорт қилиш борасида халқаро интеграциялашув жараёнларининг кучайиши маҳаллий ишлаб чиқарувчилардан жаҳон бозорларига кириб бориш учун маълум бир билим ва кўникмалар ҳамда ишончли ахборот каналларига эга бўлишни талаб этади. Шу билан бирга, Ўзбекистон агросаноат мажмуасининг маҳсулотлари экспорт салоҳиятини оширишда минтақаларнинг ўрнини ўрганиш, жаҳон савдо тизими ва аграр бозорларига интеграциялашувининг назарий ва ташкилий-иқтисодий асосларини такомиллаштириш муҳим вазифалардан саналади. Шу муносабат билан турли усуллар ва механизмларни қамраб олган, агросаноат мажмуасининг рақобатбардошлигини таъминлашга имкон берувчи жаҳон агросаноат маҳсулотлари экспорт салоҳиятини ошириш ва унда минтақаларнинг ўрнини ошириш масалалари алоҳида долзарблик касб этиб бормоқда.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Логистик хизмат кўрсатиш соҳасидаги барча ишларни А.М. Гаджинский ва Г. Г. Ивановлар учта асосий гуруҳларга: сотишдан олдинги, сотиш жараёнидаги, сотувдан кейинги логистик хизмат кўрсатишга бўлишади [2,3].

Г.А.Саматов, Б.И.Камилджанов, Ф.Р.Ғалимовалар Логистик хизматларнинг кенг номенклатураси ва уларнинг сифати ўзгариши мумкин бўлган катта диапазон, фирманинг рақобатбардошлигига ва харажатлар катталигига хизматларнинг таъсири, шунингдек бир қатор бошқа омиллар фирма учун истеъмолчиларга логистик хизмат кўрсатиш соҳасида аниқстратегияга эга бўлиш зарурлигини таъкидлайдилар [8].

Чет эллик муаллифлар хизмат логистикасини ривожлантириш муаммоларини муҳокама қилишда "хизматга жавоб бериш логистикаси" (service response logistics – SRL) атамасидан фойдаланадилар. Бу хизматларни энг тежамкор тарзда тақдим этиш ва миждозлар эҳтиёжларини қондириш учун зарур бўлган логистика операцияларини мувофиқлаштириш жараёнини англатади [1].

Илмий мақолада таҳлил ва синтез, тизимли ёндашув, иқтисодий таҳлил, гуруҳлаш, эксперт баҳолаш ва таққослаш усулларида фойдаланилган.

НАТИЖАЛАР

Жаҳон бозорида мева-сабзавот маҳсулотлари савдоси 205 миллиард АҚШ долларини ташкил этган бир пайтда, республиканинг мазкур бозордаги улуши бир фоизга ҳам етмаяпти. Ушбу маҳсулотларинг мамлакат экспорти таркибидаги улуши эса атиги 7 фоизни ташкил қилади.

1-жадвал

2020 йилда экспорт қилинган мева-сабзавот маҳсулотлари бўйича маълумот [9]

Маҳсулот номи		Ҳажми (тонна)	Қиймати (минг долл.)
№	Жами	24 802	18 987
1	Мевалар	6 325	6 892
2	Сабзавотлар	12 718	6 155
3	Полиз маҳсулотлари	1 441	446
4	Дуккакли маҳсулотлар	2 242	2 957
5	Узум	939	763
6	Ёнғоқлар	68	74
7	Кўчатлар	12	22
8	Уруғлар	25	20
9	Қуритилган мева-сабзавот маҳсулотлари	1 032	1 659

Жадвал малумотларидан кўриниб турибдики, сабзавотларнинг улуши 51,2% ни, меваларнинг улуши 25,5% ни яъни экспорт қилинган мева-сабзавот маҳсулотлари турлари бўйича салмоғи юқори бўлган. Демак қолган мева-сабзавот маҳсулотлари тури бўйича экспорт ҳажмини салоҳиятини кўтариш лозим.

Экспортда авваламбор, потенциал истеъмолчига қайси маҳсулот кераклигини ва унинг эҳтиёжини тушуниш керак. Шунингдек, ҳақиқий истеъмолчи ким ва у қайси мамлакатларда яшайди каби саволларга ҳам жавоб бўлиши керак. Бундан ташқари, мевалар экспорти ҳақида гап кетганда, боғ барпо этишдан бошлаб токи у ҳосилга киргунгача кетган вақтда (ушбу йиллар давомида) истеъмолчиларнинг эҳтиёжи ва талаби қандай ўзгаришини олдиндан кўра билиш лозим.

МУҲОКАМА

2019 йил 29 июлда “Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлаш ва озиқ-овқат саноатини янада ривожлантириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4406-сонли ҳамда 2020 йил 11 августда “Халқаро тикланиш ва тараққиёт банки ҳамда халқаро тараққиёт уюшмаси иштирокида Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш” лойиҳасини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4803-сонли қарорлари қабул қилинди. Ушбу қарорларга асосан 2019—2024 йилларда 3 млн. тонна қувватга (367 млн.долл) эга бўлган 8 та йирик ва 424 минг тонна қувватга эга бўлган 39 та замонавий агрологистика марказларини ташкил этиш белгиланган.

2021 йилда Республика ҳудудлари бўйича жами қуввати 282,1 минг тонна бўлган 20 та агрологистика марказлари лойиҳалари амалга оширилди. 2021 йил якуни билан белгиланган лойиҳаларни амалга ошириш натижасида республика бўйича жами қуввати 1019,7 минг тонна бўлган 71 та агрологистика марказлари фаолият юритмоқда (Фаргона вилоятида 11 та қуввати 118,4 минг тонна, Андижон вилоятида 6 та қуввати 104,1 минг тонна, Сурхондарё вилоятида 10 та умумий қуввати 166,3 минг тонна ва бошқа вилоятлар). 2021 йилга белгиланган барча лойиҳалар ишга туширилиши ҳисобига агрологистика марказлари экспорти 26 млн.долл. га етказилди [9].

2-жадвал

Мева-сабзавот маҳсулотларининг асосий экспорт географияси [9]

**Мева-сабзавот маҳсулотларининг асосий ташқи бозорлари
(экспорт географияси)**

	2017		2018		2019 (январь-октябрь)	
	Экспорт ҳажми, минг тонна	Экспорт ҳажмидаги улуши, фоизда	Экспорт ҳажми, минг тонна	Экспорт ҳажмидаги улуши, фоизда	Экспорт ҳажми, минг тонна	Экспорт ҳажмидаги улуши, фоизда
Қозоғистон	472,0	52,2	584,7	47,5	473,1	40,8
Россия	165,2	18,3	238,2	19,4	214,9	18,5
Қирғизистон	52,9	5,9	88,2	7,2	109,4	9,4
Афғонистон	52,7	5,8	73,4	6,0	32,8	2,8
Туркия	27,7	3,1	23,0	1,9	58,5	5,0
Хитой	21,9	2,4	66,9	5,4	36,4	3,1
Покистон	6,2	0,7	29,8	2,4	34,2	3,0
Украина	7,3	0,8	14,8	1,2	52,7	4,5

UzAnalytics

■ ■ ■ Манба: <https://www.stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-komiteta/5277-vneshnetorgovoy-oborot-respubliki-uzbekistan-2>
<https://www.stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-komiteta/7772-vneshnetorgovoy-oborot-respubliki-uzbekistan-999999>

Ўзбекистоннинг мева-сабзавот маҳсулотларини экспорт қилиш географиясини юқоридаги 2-жадвалдан келиб чиқадиган бўлсак, ушбу маҳсулотларнинг қарийб 90 фоизи 8 та мамлакатга, деярли 70 фоизи эса 3 та давлатга (Қозоғистон, Россия ва Қирғизистонга) экспорт қилинади. Ўзбекистон Россия бозорига кўкатларни экспорт қилади ва илк бор Россия бозорига энг йирик кўкат импортчисига айланди. Ўзбекистоннинг мазкур бозордаги улуши 40 фоизни ташкил қилмоқда.

Агрологистика марказлари Германия, Швеция, Италия, Австрия, Туркия ва бошқа давлатларнинг юқори технологик асбоб-ускуналари билан жиҳозланган бўлиб, корхоналарда ўта юқори ҳароратда ишлов бериш, шок усулда музлатиш, асептик қадоқлаш, сунъий қуритиш усуллари тўлиқ ўзлаштирилган. Бунинг натижасида 2020 йилда 19 миллион долларлик маҳсулотлар Россия, Германия, Италия, Швеция, Хитой, Корея каби давлатларга экспорт қилинди. Халқаро сифатни бошқариш менежменти тизимлари ISO 9001, ISO 22000, GlobalGAPни кенг жорий қилиш ишларини 16 та корхона амалга оширмоқда [9].

Ҳар бир тадбиркор экспортни амалга оширишда стратегик қарорлардан, бозорни тўғри тушунишдан бошлаши керак. Акс ҳолда, унинг маҳсулотларига талаб умуман бўлмаслиги мумкин. Бундай ҳоллар Ўзбекистонда кўп учрайди. Аммо маҳсулот етиштириш ишнинг хаттоки ярми ҳам эмас. Мева-сабзавот маҳсулотларини етиштиришда уларни истеъмолчиларга сифатли

(хусусиятларини йўқотмаган ёки максимал даражада сақлаган) ҳолда етказиб бериш, маълум вақт сақланиши ва қадоқлаш каби омилларни ҳисобга олиш жуда муҳим ҳисобланади. Аксарият ҳолларда ҳосил йиғим-теримидан кейинги жараёндаги харажатлар ва сармоялар маҳсулотни етиштиришга кетган маблағдан кўп бўлиб, кўпинча бундай харажатлар етарлича эътиборга олинмайди.

ХУЛОСА

Ўзбекистон мева-сабзавотчилик қуйи мажмуасининг экспортга йўналтирилган стратегияси маҳсулотнинг рақобатбардошлик даражасини ошириш мақсадида маҳсулотларни етиштириш ва қайта ишлаш харажатларини қисқартириш, жаҳон сифат стандартлари, қадоқлаш, ўраш ва маркировка талабларини жорий қилиш, маҳсулот ассортиментини кўпайтириш, минимал харажатлар асосида юқори сифатли экспортга йўналтирилган маҳсулотлар ишлаб чиқаришга қодир бўлган «ишлаб чиқарувчи - қайта ишловчи - сотувчи» интеграцион тизимини такомиллаштириш, давлат томонидан ташқи савдони эркинлаштиришга йўналтирилган иқтисодий сиёсатга асосланиши лозим.

Қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг экспорт потенциалини ошириш, авваламбор, мамлакатда қайта ишлаш тизимини ривожлантириш ва турли хил мулкчилик асосида таркиб топган хўжаликларда шартнома асосида хизмат кўрсатиш механизмининг такомиллаштириш ва соҳа мутахассисларининг малакасини ошириш лозим. Бу эса қуйидагиларни амалга ошириш орқали ривож топади:

- хўжаликларни қайта ишлаш технологиялари билан таъминлаш;
- қайта ишлаш корхоналарини маҳсулотлар билан ўз вақтида ишончли таъминлаш;
- қайта ишловчи корхоналарни реконструкциялаш ва модернизациялаш кабилар.

Мамлакатимизнинг иқтисодий барқарор ривожланишида қишлоқ хўжалигининг аҳамиятини кучайтириш ва унда яратилаётган маҳсулотларнинг экспорт потенциалини оширишда қуйидаги тавсияларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир:

- ташқи савдода жаҳон стандартлари сифат даражасига эришган маҳсулотларни сотишни йўлга қўйиш;
- қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспортида ташқи савдодаги тўсиқларни бартараф этиш;
- экспорт божларини камайтириш, айрим маҳсулотларга бутунлай бекор қилиш;

- маҳсулотларни реклама ва намоёиш этиш тадбирларини амалга ошириш;
- экспорт ва импорт операцияларини доимий тартибга солиш;
- маҳсулотлар экспортида суғурта шартномаларини ўз вақтида тузиш ва бошқалар.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ (REFERENCES)

1. Абдуллаев, Н.А. Нажмутдинова, С.А. Конспект лекций по логистике. <http://eor.dgu.ru/lectures/project/p8aa1.html>.
2. Гаджинский, А.М. (2012). Логистика. Дашков и К°.
3. Иванов, Г. Г. (2016). Складская логистика. Инфра-М.
4. Iminov, T., Sultonov, Q. Logistic infrastructure development future. Eurasian journal of media and communications. Volume 1. November, 2021. 36-40.
5. Iminov, T., Raximova, G. Issues of development of motor transport logistics in Uzbekistan. Eurasian journal of media and communications. Volume 1. November, 2021. 44-48.
6. Мирзиёев, Ш.М. (2017) Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қонидаси бўлиши керак. Ўзбекистон.
7. Саматов, Г.А. Камилджанов, Б.И. Галимова Ф.Р. (2012). Логистик бошқарув концепциялари ва моделлари. Монография.
8. Салимов, Б.Т., Юсупов, М.С., Юсупов, А.С. (2015). Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини экспорт қилиш. Fan va technology.
9. Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси маълумотлари.